

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM
PSICOLOGIA (UFES)
PROF. ELIZEU BORLOTI

MUDANÇA CULTURAL E O COMPORTAMENTO DE SAÚDE DAS MINORIAS ÉTNICAS: UMA TEORIA OPERANTE DE ACULTURAÇÃO

Ana Emília de Melo Queiroz
Luciana Dantas Farias de Andrade
Susanne Pinheiro Costa e Silva

Considerações Introdutórias

- Cultura de mudança: refere-se a uma saída do contexto cultural de origem para gastar cada vez mais tempo em uma cultura alternativa;

- Significantes mudanças na morbidade e no comportamento de saúde são associados com aculturação para todos os grupos étnicos minoritários, na maioria com acolhimento de culturas anglo, como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido.

- Aculturação é uma variável importante na área da saúde psicológica e medicina comportamental.
- Estudos demonstram alterações no peso e dieta; tabagismo; consumo de substâncias; diagnóstico do câncer; risco para AIDS; hipertensão; diabetes entre uma variedade de grupos minoritários da Ásia; grupos hispânicos; Africano-Americanos.

Teoria Bidimensional

- Invoca que a aculturação implica em duas mudanças comportamentais ortogonais para as minorias, a saber:
- (1) perdendo comportamentos, crenças, práticas e valores específicos da sua cultura minoritária e, simultaneamente;
- (2) ganhando comportamentos, práticas e valores da cultura anglo hospedeira, resultando assim nos quatro possíveis resultados

		<i>Lose Indigenous Culture</i>	
		Yes	No
Yes	<i>Gain Anglo Culture</i>	Acculturated	Bi-cultural
No		Marginalized	Traditional

- A teoria bidimensional não pode explicar porque motivo cada vez mais a aculturação tem efeitos opostos sobre o mesmo comportamento de saúde entre os diferentes grupos minoritários.

- A teoria bidimensional ainda não explica especificamente as alterações na prevalência do tabagismo entre os diferentes gêneros.

- “Neste artigo apresentamos uma teoria, uma nova abordagem que é consistente com o modelo bidimensional, e ainda pode explicar a inconsistência de dados acima mencionados, uma vez que está enraizada no behaviorismo”.
- “esta ‘melhor teoria’ de mudança de comportamento nunca foi aplicada à aculturação – isto é, nunca tinha sido usada para explicar as mudanças dramáticas no comportamento das minorias (comportamento de saúde, em especial) e acompanhar as mudanças na cultura” (p. 04).

Teoria da Aprendizagem

- Aprendizagem refere-se a uma mudança de comportamento, como resultado da experiência, onde o "comportamento" se refere a qualquer coisa que uma pessoa faz - ações, cognitivas, emoções, etc (Chance, 1999; O'Donohue, 1998; Skinner, 1953).

Teoria da Aprendizagem

- O tipo de aprendizagem relevante para este papel está operante na aprendizagem, onde o termo "operante" refere-se a todos os comportamentos voluntários (ou seja, excluir os reflexos, ver Glenn et al., 1992).

Contingência regida pela aprendizagem

- A TA afirma que um comportamento individual é função de suas conseqüências ;
- Conseqüências que aumentam ou diminuem a probabilidade de um comportamento são chamados reinforcers (reforços) e punishers (punições), respectivamente, com ambas referidas simplesmente como contingências.

Contingência regida pela aprendizagem

- *Reinforcers positivos (reforços positivos)* envolvem aumento na probabilidade dos comportamentos de afeto, aprovação e atenção que aumentam a probabilidade de envolvimento no comportamento e adquirem conseqüências positivas.

Contingência regida pela aprendizagem

- *Reinforcers negativos (reforços negativos)* são remoção ou ausência cujas conseqüências aumentam a probabilidade dos comportamentos de Gritaria, reprovação, ostracismo e abandono que são comuns que aumentam a probabilidade de envolvimento em comportamentos que inibem, interrompem, ou evitam desfechos positivos.

Contingência regida pela aprendizagem

- **Punishers (punições)** envolve comportamentos de dor, multas pecuniárias e de encarceramento, considerados punishers comuns, que diminuem a probabilidade e inibem a ocorrência de uma variedade de comportamentos (Skinner, 1953, 1969, 1983).

Dois outros tipos de aprendizagens

- Aprendizagem observacional (ou modelagem);
- Estados regidos pela aprendizagem.

Aprendizagem Observacional (Modelagem)

- Um indivíduo adquire ou inibe um comportamento, não porque ele / ela se envolve em seus imprevistos e experiente, mas porque ele / ela observa o outro empenhar-se nesse comportamento a ser reforçado ou punido (Iversen; Lattal, 1991).
- Grande parte da aprendizagem ocorre através da observação e modelagem dos outros comportamentos (Iversen; Lattal, 1991).

Estados regidos pela aprendizagem.

- Do mesmo modo, a aprendizagem é muito mais uma norma reguladora da própria aprendizagem em que indivíduos adquirem ou inibem comportamentos (não porque eles estão empenhados em suas experiências e contingências), mas porque eles têm informações sobre essas contingências, ou seja, o conhecimento das regras versus as consequências em violá-las (Guerin, 1992; Hayes, 1989).

- Daí, a relação entre um comportamento e as conseqüências para mantê-lo em todos os tipos de aprendizagem ser chamado de contingência 2-termo, pois existem dois componentes que o implicam:

1. o comportamento;
2. e as suas contingências

Contexto da aprendizagem e o significado de sua execução

- Omite exceções (por exemplo, quanto a resistência à extinção) e nuances (por exemplo, a recuperação espontânea).
- Duas nuances relevantes são os estímulos discriminativos e o 3-termo contingência (estímulo discriminativo, contingências e comportamento).

Estímulo Discriminativo

- Um estímulo discriminativo é qualquer elemento característico do contexto em cuja presença é mais provável (S^D) a ocorrer (por exemplo, no carro intensificar o freio quando um semáforo fica vermelho).
- ou menos provável (S^A) a ocorrer (por exemplo, não fumar na presença de um alerta para não-fumantes).
- **Correlato na Semiótica Proposta por (Perce, 1931 – 58 citado por de Souza e Sedig 2001) é o conceito de ícone, índices, e símbolos)**

Estímulo Discriminativo

- São sinais de que um comportamento pode / deve ser exibido porque será reforçado (S^D) ou pode/deve ser inibido porque não será reforçado, sendo passível à punição ($S^\wedge$).

3- Termo Contingência

- Quando um comportamento e suas conseqüências ocorrerem somente na presença dos estímulos discriminativos, a contingência do 3-termo é usada porque há três componentes envolvidos na aprendizagem:
 - Estímulos discriminativos
 - Comportamento
 - Contingências.

3- Termo Contingência

- Devido o comportamento humano ocorrer sempre em um contexto (isto é, na presença dos estímulos discriminativos), a aprendizagem humana não envolve uma contingência de 2-termo como se acreditava geralmente, mas um pouco mais, envolve necessariamente uma contingência de 3-termo (DeGrandpre, 2000).
- A contingência de três termos favoreceria a construção de relações causais e de associações entre significados?

Aplicando o Behaviorismo às culturas e populações

- Inicialmente aplicada a comportamentos num nível individual (contingências).
- Nos últimos anos, entretanto, a teoria foi usada no nível populacional para explicar a similaridade do comportamento dos membros de uma população, assim como para explicar diferenças de comportamento na população (Metacontingências).

Metacontingências e o comportamento de saúde

- Metacontingências: termo inventado por B.F. Skinner há 35 anos quando sugeriu aplicar os princípios de operante ao comportamento no nível populacional.
- Desempenham um papel significativo na predominância de uma variedade de comportamentos na saúde num nível populacional. Exemplificando temos:
 - O fumo, uso do álcool,
 - Comportamento sexual arriscado,
 - Dieta pobre em nutrientes, e falha em se exercitar.

Metacontingências e o comportamento de saúde

- As metacontingências exercem um maior controle sobre o comportamento populacional comparativamente ao controle que as contingências do nível individual (Glenn, 1991).
- Por exemplo, os esforços do indivíduo para reduzir o fumo podem falhar porque as campanhas de publicidade do cigarro e as promoções poderosas (metacontingências) continuam a incentivar o fumo.

Metacontingências e o comportamento de saúde

- Os esforços recentes para diminuir a predominância do fumo envolvem, não somente, intervenções do nível individual, mas igualmente, intervenções no nível populacional (metacontingências).
- Isto inclui a redução do tabaco, que anuncia o incentivo ao fumo, proibindo o fumo em uma disposição expandida de contextos, o aumento do preço do tabaco (contingência), mudando, desse modo, o significado social do fumo.

Metacontingências e a aquisição da cultura

- Os comportamentos que são normativos e predominantes entre os membros de uma cultura são aqueles que estão sendo eliciadas pelos estímulos discriminativos culturais (S^D) e mantido pelas metacontingências culturais do contexto cultural nativo.

Metacontingências e a aquisição da cultura

- Os estímulos discriminativos culturais nativos primam por comportamentos cultural-específicos que desaparecem na presença dos estímulos discriminativos Anglo-culturais (contextos, ícones, e povos Anglo):
- Mudança das minorias étnicas, tais como a maneira que falam, a maneira que se comportam, a maneira que sentem sobre o outro, e mesmo, a maneira como pensam (o processo de recordar a informação) na presença do nativo contra Anglo envolvem estímulos discriminativos culturais.

Metacontingências e a aquisição da cultura

- Em resumo, os princípios de aprendizagem foram usados em nível da população para explicar diferenças culturais no comportamento, e para prever, esclarecer e mudar o comportamento da saúde (Glenn, 1991; Lamal, 1991, 1997).

Um modelo operante de Aculturação

- Hipótese 1
 - Segundo o modelo bidimensional a aculturação envolve a extinção de comportamentos prévios e a aquisição de comportamentos novos.
- Hipótese 2
 - A extinção e aquisição são aprendizagens independentes, que seguem a taxas diferentes. Sendo a taxa da aquisição mais rápida que a da extinção.
- Hipótese 3
 - A aculturação ocorre porque um contexto cultural se move para outro favorecendo a perda das metacontiências culturais que tinham mantido comportamentos culturais-normativos prévios e, por conseguinte, perdendo estímulos discriminativos prévios culturais.

Um modelo operante de Aculturação

- Hipótese 4
 - Com a aculturação comportamentos prévios predominantemente elevados diminuem a predominância com a perda da metacontigência que os tinha mantido.
 - Comportamentos prévios predominantemente baixa predominância aumentam a predominância com a perda das metacontingências que os tinha inibido.
- Hipótese 5
 - A predominância cultural, normativa de alguns comportamentos da saúde, em seu contexto cultural indígena é igualmente elevada para mulheres e homens, logo, a aculturação é manifestada como uma diminuição na predominância daqueles comportamentos entre ambos os sexos.
 - Na saúde a predominância cultural difere, significativamente, para mulheres e homens. Por exemplo, a tolerância ao uso do álcool.

Exame do Modelo

O modelo operante prevê que, com o aumento da aculturação:

- os comportamentos de saúde que têm prevalência elevada diminuirão;
- os comportamentos de saúde que têm baixa prevalência aumentarão

Aculturação e Tabagismo

Países Asiáticos e Latinos:

- Fuma cigarros tem uma prevalência elevada em homens, mas uma baixa prevalência em mulheres nos seus contextos culturais indígenas
- O modelo operante prevê que fumar deve diminuir a prevalência entre os homens mas aumentar entre as mulheres em meio a estes grupos étnicos em função da aculturação.
- Os dados quantitativos atuais, corroboram essa predição de gênero.

Table I. Adult Smoking Prevalence Rates in Selected Countries^a

	Men	Women
Asia		
Japan (1998)	52.8%	13.4%
China (1984) ^b	61.0%	7.0%
Nepal (1995) ^b	69.0%	12.5%
Korea (1990)	68.2%	6.7%
Southeast Asia		
Philippines (1999)	75.0%	18.0%
Vietnam (1995)	72.8%	4.3%
Cambodia (1995) ^{b,*}	70.0%	10.0%
Malaysia (1996)	49.2%	3.5%
Thailand (1995) ^b	49.0%	4.0%
India (1986)	45.0%	7.0%
Latin America		
Mexico (1998)	51.2%	18.4%
Nicaragua (1988)	51.0%	16.0%
Cuba (1995)	48.0%	26.3%

^aFrom Carrao *et al.* (2000) (American Cancer Society) unless other citation indicated.

^bFrom The World Bank (1999).

*Rates are for urban men and women. Prevalence for rural men was 86.3% in 1994; there were no data on rural women.

Comunidades negras

- Comunidade negras altamente segregadas: contexto cultural das minorias e metacontingências para manter a cultura (igrejas, cabeleireiro, restaurantes, instituições educativas)
- Afro-americanos: são mais tradicionais culturalmente

- Alta prevalência de tabagismo entre homens e mulheres dentre os tradicionalmente culturais (70%) devido ao patrocínio de festivais pela indústria do tabaco e excesso de anúncios em publicações para pessoas negras - discriminatórios (DHHS, 1998).

Aculturação e consumo de frutas e vegetais

- Refeições culturalmente tradicionais de países latinos e asiáticos, além de grupos minoritários americanos, são mais abundantes em frutas e vegetais
- De acordo com o modelo operante, esta característica deve diminuir com o aumento da aculturação

Aculturação e consumo de álcool

- Estudos sobre uso do álcool entre culturas normativas do Japão
- Mitos dos rituais e cerimônias envolvem bebidas com álcool
- Prática comum entre as famílias no período noturno
- Facilidade nos EUA

- Aceitação social antes mesmo dos 12 anos de idade – numerosas bebidas
- Aculturação e modelo operante: perda de metacontingências e dos estímulos discriminativos – queda no consumo (HUGUCHI et al., 1994)

- Países latinos e enclaves latinos nos EUA: álcool moderado para homens e baixo para mulheres

- Grupos negros: Álcool pouco utilizado por homens e mulheres culturalmente tradicionais nos enclaves étnicos

- Segundo o modelo operante, a partir da aculturação crescente, comportamentos de baixa predominância tendem a aumentar; de alta predominância tendem a diminuir e moderados tendem a permanecer os mesmos
- O modelo parece prever e explicar o complexo: digno de testes empíricos com comportamentos de saúde entre outros grupos étnicos minoritários

Table II. Effect of Acculturation on Minority Health Behaviors

Health behavior	Ethnic group	Gender	Indigenous prevalence rate*	Acculturation effect
Smoking	Latinos	Men	High	Decreases
		Women	Low	Increases
	Blacks	Men	High	Decreases
		Women	High	Decreases
Fruit/veggie consumption	Asians	Men	High	Decreases
		Women	Low	Increases
	Latinos	Men	High	Decreases
		Women	High	Decreases
Alcohol use	Asians	Men	High	Decreases
		Women	High	Decreases
	Latinos	Men	Moderate	No change
		Women	Low	Increases
	Blacks	Men	Low	Increases
		Women	Low	Increases
Japanese	Men	High	Decreases	
	Women	High	Decreases	

*Indigenous prevalence rate = prevalence rate in the country of origin, ethnic enclave, or among the culturally-traditional, and High = $\geq 45\%$, Moderate = 21–44%, Low = $\leq 20\%$.

Os sete pontos fortes do Modelo Operante

- 1º - Enraizado na Teoria da Aprendizagem (melhor teoria do comportamento e da mudança do comportamento)

- 2º - Representa a simples generalização do comportamento da população, sem novas construções

Comportamentos individuais altamente prováveis são mantidos por suas contingências e tem probabilidade de diminuição quando retiradas as contingências

- 3º - É preditivo, ao invés de meramente descritivo

A prevalência dos comportamentos de saúde podem ser testadas, avaliando a adequação e suficiência do modelo

- 4º - Além de preditivo, é explicativo

Dá sentido aos dados que permanecem sem explicação.

Ex: As mudanças drásticas na dieta em função de mudanças culturais nas metacontingências.

Aculturação crescente – diminuição consumo vegetais – aumento consumo de carnes e fast foods – aumento de doenças

- **5º** - Não atribui a saúde ao comportamento da minoria

Assim, não responsabiliza a vítima. Prediz e explica a saúde das minorias pela mudanças no comportamento.

- 6º - Consistente com a Teoria Bidimensional de prevalência da aculturação

Perder comportamentos específicos à cultura e ganhar outros da cultura hospedeira são independentes do processo de aprendizagem.

- 7º - Envolve implicações radicais para a promoção da saúde e prevenção de doenças entre as minorias étnicas

Imigrantes recentes com alta prevalência de comportamentos saudáveis são aqueles que requerem intervenções já que estes comportamentos irão diminuir com os anos de residência nos EUA: risco para aqueles recém-chegados com hábitos saudáveis

Concluindo...

- O modelo operante implica na necessidade de adequar culturalmente o conceito de grupos de risco
- As intervenções devem reforçar as culturas minoritárias, prevenindo a extinção de normas culturais, levando a comportamentos de saúde

A aculturação possui

- Efeitos opostos sobre mesmos comportamentos em diferentes grupos étnicos
- Efeitos opostos sobre comportamentos para o mesmo grupo
- Efeitos opostos nos mesmos comportamentos para mulheres X homens
- Nenhum efeito sobre alguns comportamentos para os grupos

- Ao propor intervenções para mudar o comportamento de saúde da minoria, este modelo tenta avançar nos esforços para reduzir disparidades étnicas, portanto, os autores pedem que seja testado

Referências

- Landrine, H. & Klonoff, E. A. (2004). Culture change and ethnic-minority health behavior: na operant theory of acculturation. *Journal of Behavioral Medicine*, 27(6), 527 – 555.

Muito obrigada!

